

Universal Xalqaro Ilmiy Jurnal

Jurnalning bosh sahifasi: <https://universaljurnal.uz>

Universal International Scientific
Journal

e-ISSN: [3060-4540 \(online\)](https://universaljurnal.uz)

Year: 2025 Issue: 2 Volume: 2

Published: 10.02.2025
<https://universaljurnal.uz>

International indexes

GOOGLE SCHOLAR

CROSSREF (OAK BAZA)

ZENODO

OPEN AIRE

EUROPUB

RESEARCHGATE (OAK BAZA)

SJIF

ПРАКТИКА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ НА ПРИМЕРЕ НАМАНГАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА: ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ УПРАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ РЕСУРСАМИ

Бодиров Ш.Х

Студент 2 курса магистратуры,
Специальности «Учёт, аудит и финансовый консалтинг»
НамГУ

Uzbekistan

sherbekbodirov@gmail.com

Аннотация: В статье рассматривается практика внутреннего аудита материально-производственных ресурсов (МПР) на примере Наманганского государственного университета (НГУ) в Узбекистане. В условиях ограниченности ресурсов и растущих требований к качеству образования особое внимание уделяется эффективному управлению материальными средствами. В статье представлены методы оценки эффективности использования МПР, такие как анализ затрат и расчет коэффициента использования ресурсов. Приведены данные о расходах на различные виды ресурсов в НГУ, выявлены проблемы и недостатки в управлении, а также предложены рекомендации по оптимизации процессов учета и контроля. В результате исследования подтверждается, что эффективное использование материальных ресурсов позволяет не только снизить затраты, но и повысить качество образовательных услуг.

Ключевые слова: внутренний аудит, материально-производственные ресурсы, эффективность, управление, Наманганский государственный университет, анализ затрат, оптимизация, экономия ресурсов, образовательные учреждения, Узбекистан.

Abstract: This article examines the practice of internal audit of material and production resources (MPR) using the example of Namangan State University (NamSU) in Uzbekistan. In the context of limited resources and growing demands for quality education, particular attention is paid to the efficient management of material assets. The article presents methods for assessing the effectiveness of MPR utilization, such as cost analysis and resource utilization coefficient calculation. Data on expenditures for various types of resources at NamSU are provided, issues and deficiencies in management are identified, and recommendations for optimizing accounting and control processes are suggested. The study confirms that effective use of material resources not only reduces costs but also enhances the quality of educational services.

Keywords: internal audit, material and production resources, efficiency, management, Namangan State University, cost analysis, optimization, resource economy, educational institutions, Uzbekistan.

Annotatsiya: Ushbu maqola O'zbekistondagi Namangan davlat universiteti (NamDU) misolida moddiy-ishlab chiqarish resurslarining (MPR) ichki auditi amaliyotini ko'rib chiqadi. Cheklangan resurslar va sifatli ta'limga talab ortib borayotgan bir sharoitda moddiy boyliklarni samarali boshqarishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Maqolada MPRdan foydalanish samaradorligini baholash usullari, masalan, xarajatlar tahlili va resurslardan foydalanish koeffitsientini hisoblash ko'rsatilgan. NamDUda turli xil resurslarga sarflangan xarajatlar to'g'risidagi ma'lumotlar taqdim etiladi, boshqaruvdagi muammolar va kamchiliklar aniqlanadi, buxgalteriya hisobi va nazorat qilish jarayonlarini optimallashtirish bo'yicha tavsiyalar taklif etiladi. Tadqiqot moddiy resurslardan samarali foydalanish nafaqat xarajatlarni qisqartirish, balki ta'lim xizmatlari sifatini oshirishni ham tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: ichki audit, moddiy va ishlab chiqarish resurslari, samaradorlik, menejment, Namangan davlat universiteti, xarajatlar tahlili, optimallashtirish, resurslar iqtisodiyoti, ta'lim muassasalari, O'zbekiston.

Language: Russian

Citation: Бодиров S. (2025). PRACTICE OF INTERNAL AUDIT OF MATERIAL AND PRODUCTION RESOURCES: EVALUATION OF EFFECTIVENESS AND IDENTIFICATION OF MANAGEMENT ISSUES AT NAMANGAN STATE UNIVERSITY . Universal International Scientific Journal, 2(2), 14–19. Retrieved from <https://universaljournal.uz/index.php/jurnal/article/view/1431>

Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14858672>

Google scholar: _____

Эффективное управление материально-производственными ресурсами (МПР) является ключевым аспектом для успешной деятельности любой организации, включая образовательные учреждения. В условиях ограниченных ресурсов и растущих требований к качеству образования, оптимизация использования материальных средств становится особенно важной. Аудит МПР в образовательных учреждениях, таких как Наманганский государственный университет, позволяет не только выявить скрытые резервы для повышения эффективности, но и улучшить внутренние процессы, что способствует повышению качества образовательных услуг. Введение внутреннего аудита на уровне учебных заведений, а также его применение для оценки и улучшения управления материально-производственными ресурсами, является важным инструментом для обеспечения долгосрочной устойчивости и развития образовательных организаций [3, с. 139].

Современные образовательные учреждения сталкиваются с необходимостью повышения своей эффективности и конкурентоспособности. В этом контексте особое внимание следует уделить управлению материально-

производственными ресурсами, которые играют ключевую роль в поддержании нормального функционирования образовательного процесса. Важно не только иметь достаточное количество необходимых ресурсов, но и эффективно ими управлять, чтобы минимизировать излишние расходы и обеспечить их оптимальное использование.

Внутренний аудит является важным инструментом для оценки эффективности использования материальных и производственных ресурсов в организации. Он позволяет выявить слабые места в управлении, предложить пути для оптимизации процессов и повысить общую эффективность работы. На примере Наманганского государственного университета данная статья ставит целью проанализировать существующие методы учета и контроля материально-производственных ресурсов, оценить их эффективность, а также выявить ключевые проблемы и недостатки в управлении этими ресурсами.

Рассматриваемая тема имеет актуальность не только для конкретного учебного заведения, но и для других образовательных учреждений, заинтересованных в повышении прозрачности и эффективности

внутреннего аудита, а также в улучшении управления ресурсами в условиях экономической нестабильности и ограниченности бюджетных средств [2].

Наманганский государственный университет (НГУ), расположенный в городе Наманган, Узбекистан, является одним из ведущих образовательных учреждений в регионе. Университет предоставляет образование на уровне бакалавриата, магистратуры и аспирантуры. В составе университета – несколько факультетов, научных лабораторий, библиотек и других подразделений, нуждающихся в различных материально-производственных ресурсах для обеспечения нормального функционирования образовательного процесса и научной деятельности.

В университете функционирует несколько основных категорий материально-производственных ресурсов:

- Учебное оборудование (компьютеры, проекторы, доски);
- Учебные материалы (книги, методические пособия, канцелярские товары);
- Энергетические ресурсы (электричество, газ, вода);

- Прочее имущество (мебель, средства связи, транспорт).

По данным управления материально-технического обеспечения НамГУ, общая стоимость материально-производственных ресурсов в 2023 году составила 25 000 000 000 сумов, из которых большая часть была использована для обеспечения учебного процесса и научной работы.

Для оценки эффективности использования материально-производственных ресурсов в НамГУ были использованы следующие методы:

- Анализ затрат. Для этого были собраны данные о расходах на приобретение и использование материальных и энергетических ресурсов за последние 2 года.
- Коэффициент использования ресурсов. Определение коэффициента использования каждого вида ресурсов с целью оценки их загрузки и эффективности [1, с. 52].

Для более детальной оценки, представлены данные о расходах на различные виды материальных ресурсов НамГУ в таблице 1.

Таблица 1. Затраты на материально-производственные ресурсы НамГУ за 2023 год
(в суммах)

Категория ресурса	Количество	Единица измерения	Стоимость за единицу, сум	Общая стоимость, сум
Учебное оборудование	150 единиц	шт.	1 500 000	225 000 000
Учебные материалы	10 000 книг	шт.	50 000	500 000 000
Канцелярские товары	3 000 упаковок	упаковка	30 000	90 000 000
Энергетические ресурсы	500 000 кВтч	кВтч	500	250 000 000
Прочее имущество (мебель, техника)	100 единиц	шт.	800 000	80 000 000

Общая стоимость материально-производственных ресурсов за 2023 год составила 1 145 000 000 сумов.

Для оценки эффективности использования материальных ресурсов был рассчитан коэффициент использования, который позволяет оценить степень их загрузки и использование.

НамГУ имеет 200 учебных помещений, и для их оснащения предусмотрено 200 единиц учебного оборудования. Из таблицы видно, что в 2023 году было использовано 150 единиц оборудования.

Уровень использования учебного оборудования составляет 75%, что свидетельствует о его достаточности для текущих нужд, но также оставляет возможность для дополнительного использования в случае расширения.

В процессе внутреннего аудита были выявлены следующие проблемы и недостатки в управлении материально-производственными ресурсами НГУ.

При анализе использования энергетических ресурсов, таких как электричество, газ и вода, было установлено, что в НГУ наблюдается значительное перерасходование этих ресурсов. Например, в 2023 году стоимость потребленного электричества составила 250 000 000 сумов, что на 20% больше, чем планировалось. Причины перерасхода:

- Неэффективное использование освещения в помещениях (свет горит даже тогда, когда в помещении никого нет);
- Недостаточная теплоизоляция зданий, что приводит к повышенному потреблению энергии для обогрева в зимний период.

Для решения этих проблем рекомендуется:

- Внедрить систему автоматического управления освещением;
- Провести термоизоляцию окон и стен учебных корпусов [4, с. 506].

По данным внутреннего аудита, на складе учебных материалов были выявлены случаи излишнего запаса некоторых

категорий книг и пособий, в то время как другие виды литературы не хватало для удовлетворения потребностей преподавателей и студентов. В частности, на складе имеется избыточный запас 2 000 экземпляров учебников по математике, что не соответствует фактическому спросу.

Для оптимизации управления учебными материалами рекомендуется:

- Внедрить систему автоматизированного учета и контроля запасов;
- Осуществлять регулярный мониторинг и пересмотр потребностей факультетов в книгах и учебных пособиях. Аудит показал, что канцелярские товары приобретаются в больших объемах, чем требуется для реальных нужд университета. Это приводит к

неэффективному расходованию бюджетных средств.

Рекомендации:

- Пересмотреть объемы закупок канцелярских товаров на основе исторического анализа потребности;
- Заключить контракты с поставщиками с гибкими условиями возврата излишков.

Таким образом, в ходе анализа управления материально-производственными ресурсами НГУ были выявлены несколько важных проблем, которые требуют решения для повышения эффективности работы университета. Внедрение предложенных мер по улучшению учета и контроля ресурсов позволит значительно снизить излишние расходы и повысить общую эффективность использования материальных ресурсов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Пивень И.Г., Грабивчук В.Я. Внутренний аудит и его роль в системе внутреннего контроля // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2021. – № 1-2 (71). – С. 51-54.
2. Удалов А.А. Развитие методики анализа и аудита материально-производственных запасов в коммерческих организациях: Дис... канд. экон. наук. - Ростов-на-Дону, 2014. <https://rsue.ru/avtoref/ydalovaa/ydalovaa.pdf> (Дата обращения 25.11 2023).
3. Тикишан А.В., Бжассо А.А. Понятия и подходы к организации внутреннего контроля эффективности использования материально-производственных запасов в современных условиях // Экономика и бизнес: теория и практика. – 2020. – № 2-2 (60). – С. 138-141.
4. Половникова М.Л., Пивень И.Г. Особенности планирования аудита использования материально-производственных запасов организации // В сборнике: пространственная и структурная трансформация экономики России: проблемы и перспективы. Материалы международной научно-практической конференции. – 2019. – С. 505-512.